

SOFTWARE PARA APLICAÇÃO DE PARAMETRIZAÇÃO OTIMIZADA E SIMULAÇÃO DO RENDIMENTO NA USINAGEM EDM DO INCONEL 718

A. A. DO E. S. JUNIOR^{1*}, G. E. MARTINS¹, C. R. MOURA¹, G. C. CARLINI¹, A. A. DE MELO¹

¹Instituto Federal de Santa Catarina - IFSC

* almir.a1987@aluno.ifsc.edu.br

A utilização de software para realização de simulações para predição de resultados é uma situação presente na indústria mecânica, contudo, pouco aplicada em micro e pequenas empresas em virtude de custos envolvidos. Por isso, ferramentas computacionais que utilizam a simulação para auxiliar no processo de fabricação mecânica diminuem o tempo de ensaios experimentais. As superligas à base de níquel foram desenvolvidas em meados dos anos 1940 possuindo finalidade na utilização em componentes expostos a ambientes mecanicamente críticos, inicialmente pela manutenção de suas propriedades mecânicas e químicas quando submetidos em temperaturas elevadas, na ordem de 700°C. Entre as superligas à base de níquel, o Inconel 718 é um dos materiais mais utilizados por seu baixo custo de fabricação em relação as outras superligas. Sua condutividade térmica é baixa e possui alta taxa de endurecimento por deformação durante a operação de cisalhamento, o que eleva a dificuldade em operações de usinagem por contato de ferramentas. A remoção por eletroerosão, em inglês *Electrical Discharge Machining* - EDM, é um processo de usinagem não convencional capaz de processar formas geométricas complexas em quaisquer materiais condutores elétricos indiferente de suas características metalúrgicas e que apresentam grande dificuldade para manufatura por processos de usinagem convencionais. Dessa forma, a usinagem é realizada por remoção térmica (microfusões) sem ocorrer atrito no material. Foram desenvolvidas usinagens experimentais compondo um planejamento fatorial fracionado com resultados tabulados em termos de rendimento do processo, organizados neste trabalho, em taxa de remoção de material, no desgaste volumétrico relativo e na rugosidade da superfície pelo parâmetro Ra do componente usinado. Assim o objetivo do trabalho consiste em construir uma solução de *software* via web que possa ser aplicado a esse contexto e em específico para a usinagem por eletroerosão do Inconel 718. Dessa maneira para simular o rendimento da liga Inconel 718 realizado pelo processo EDM mas de forma virtual, a solução proposta terá a divisão modular constituída por: a) módulo para armazenamento de informações básicas sobre os materiais para componentes, operações e materiais de eletrodos; b) módulo de simulação via utilização estatística de análise de variância (ANOVA), sendo que os resultados gerados serão apresentados via gráfico. Os próximos passos do projeto são testar a simulação via método estatístico de forma a aprimorar a integração dos módulos, bem como, a análise, normalização e visualização de dados.

Palavras-chave: Simulador, Usinagem EDM, INCONEL 718.